

YAKUCHAWANMI KAWSANI: 'ESTOY VIVO CON AGÜITA'

Luis Carlos Paraguay Vilcas
Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo, Perú
ORCID 0000-0001-9875-2726

Recibido el 5 de octubre de 2017
Aceptado el 30 de enero de 2018

Resumen

Este artículo describe la actividad del Yarqa Aspiy o 'limpia de sequía', en los que narra los aspectos festivos de las comunidades, sus rituales y costumbres, que directamente se vinculan al festejo del agua, siendo una actividad comunitaria ancestral donde las autoridades quienes planifican anualmente para desarrollar la labor suprema.

El objetivo es enfatizar la labor del antropólogo indígena y su capacidad de hablar idioma originario (quechua) y el aporte que realiza en el ámbito social. Además, se utilizó el método etnográfico, la técnica de trabajo de campo y observación participante, condujo al autor a poner en relevancia la peculiaridad de organización en la actividad de *yarqa aspiy*, donde todos de la comunidad participan por el líquido vivificantes. Finalmente, concluye es un trabajo colectivo organizado en las comunidades alto andinas que implica una relevancia tradicional.

Palabras clave:

Comunidad, organización social,
estudio del agua, etnografía.

Abstrac

This article describes the activity of the Yarqa Aspiy or 'clean of drought', in which narrates the festive aspects of the communities, their rituals and customs, which are directly linked to the celebration of water, being an ancestral community activity where the authorities who plan annually to develop the supreme work. The objective is to emphasize the work of the indigenous anthropologist and his ability to speak the native language (Quechua) and the contribution he makes in the social sphere. In addition, the ethnographic method was used, the technique of fieldwork and participant observation, led the author to highlight the peculiarity of organization in the activity of *yarqa aspiy*, where everyone in the community participates for the life-giving liquid. Finally, he concludes that it is a collective work organized in the high Andean communities that implies a traditional relevance.

Key words:

Community, social organization, water
study, ethnography.

Sobre el autor: Licenciado en Antropología con estudios de posgrado en Antropología Jurídica. Es investigador principal del Centro de Investigación Lliu Yawar. E-mail: luiscarlosparaguay@gmail.com

La comunidad de Santa Rosa de Huancapuquio (Vilcashuamán, Ayacucho), anualmente organiza la fiesta del *Yarqa Aspiy* o ‘limpia de sequía’, una actividad de tipo faena comunal que se caracteriza por su aspecto colectivo y mágico-religioso. Llegamos a participar de esta actividad tras la intervención de un proyecto de acceso de agua potable en las comunidades vulnerables de la región de Ayacucho¹.

Como antropólogo indígena quechuahablante las experiencias fueron fructíferas, sobre todo en la “organización de la comunidades”. Algunos directivos de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) nos comentaron que en la comunidad de Santa Rosa los pobladores no realizaban un buen uso del agua, no daban su cuota familiar puntual a pesar que el aporte mensual era mínimo² y más aun no participaban en los talleres, eran ajenos a todo ello.

PRIMER CONTACTO ETNOGRÁFICO

Iniciamos el trabajo de campo el 10 de agosto del 2017 en la majestuosa *Llaqta* de Vilcashuamán, desde ahí recorriendo por el *Qapaq Ñan*, nos dirigimos hacia Huancapuquio³. Algunos señores nos dijeron que en dos horas de caminata se llega hasta ahí. Pasamos por las comunidades de Pomacocha, Vilcashuamán, Chito y Chanin⁴. Luego de una hora y veinte minutos ya estábamos en las alturas de Huancapuquio. Desde la loma de “Pomaqanqapata” se observa toda la llanura de la pampa y la laguna “Qocharakanpampa”.

Al promediar el medio día, el pueblo estaba en silencio, como una inconmensurable noche de luna. Algunas puertas, de calamina o madera,

1 El proyecto se centra en la organización comunal, el fortalecimiento del liderazgo, el trabajo colectivo y la gestión equitativa del recurso hídrico, promoviendo la participación igualitaria de hombres y mujeres. Las autoridades locales garantizarán acuerdos efectivos para mejorar la calidad de vida de las familias. La ONG Alas de Esperanza implementará la tercera etapa del sistema de abastecimiento de agua potable, complementada con capacitación y asistencia técnica para fomentar el uso adecuado del agua y el cuidado ambiental. Además, ciudadanos canadienses y peruanos colaboran solidariamente para proveer sistemas de agua potable confiables a comunidades aisladas en Perú.

2 De acuerdo a su estatuto interno uno o dos nuevos soles.

3 Donde los animales van a tomar agua y por lo visto el más importante es el “qapaqñan” que viene desde el Cusco hacia Vilcashuamán pasando por el medio del pueblo de Huancapuquio.

4 En nuestro recorrido pudimos apreciar diversas lagunas y la inmensa planicie territorial en secano de la cosecha de quinua, donde en los rastrojos las señoras con sus hijos e hijas cuidan sus vacas, ovejas, caballos, chanchos y a otras personas se ve arreando su ganado hacia el campo.

estaban aseguradas con soguilla de costal, otras con candado, otras trancadas con una madera que llaman “*chakaykusqa*” y algunas estaban sin seguro. Quería preguntar a alguien por las autoridades y de pronto ví entre las casas a una señora ventilando quinua; con ella estaban sus hijos, un niño y una niña que jugaban con sus perritos, al acercarme el niño y la niña se fueron corriendo al lado de su madre, luego se quedaron mirándome como avergonzados.

—Buenas tardes mamita, *tapukusayki* —en ese instante le saludé.

—*Imata tayta* —respondió la señora.

—*Maypitaq yachan*, presidente de Jass, don Wilmer Ramírez —le pregunté.

—*Wak uraypi. Qaway* —la señora, caminando unos pasos, apuntando con su mano. —*Wak*, último, *wasi tucuchkan eskinapi, chaymanta volteanki ganaychaman chaychallapim wasin*” pero “*llankakuchkancha kay horaqa*.”

—Gracias mamita, *chayarusaqya* —diciendo me encaminé a donde me indicó.

En el recojo de información etnográfico, la exploración y emplazamiento en el campo son constantemente “interacción” donde “la hospitalidad tiene un límite incluso con las personas que tienen la mejor intención” (Angrosino 2012: 53).

Cuando llegué, a lo que era la casa del presidente de Jass, estaba un señor chacchando coca, él descansaba luego de haber rajado la leña y su esposa estaba recogiendo ramas de eucalipto cortado. La señora al ver que estaba al frente de la casa del presidente de Jass, al instante me habló.

—*Pitam maskanki* joven.

—A don Wilmer Ramírez —respondí.

—*Tarikunchuqaya, llankakuchkanmi*.

Luego, su esposo, el señor Nemesio Najarro me llamó.

—Joven *yaykumuy* —me invitó coca y continuó.

—¿Para qué lo buscas?

Le expliqué el motivo de mi visita, me respondió:

—*Kay llaqtaykupi manam yaku suficientichu, imaynamanraq mana yaku kaptin kawsanmanku, Yakuchawanmi kawsani chaynallataq lliw pasriki papi...*

En nuestro pueblo no hay agua suficiente, cómo viviríamos sino habría agua, estoy vivo con agüita, así también todo papi... *Nisqaypi qinapas*, aquí

Figura 01: *Vista panorámica del cerro poma qanqa pata a la laguna Qocharakan Pampa.*

Figura 02: *Las viviendas solo tienen caserones amurallados.*

el problema es el agua, solo tenemos dos puquialcitos en la parte centro, puquial de Huancapuquio y de arriba el puquial de Timpuq Wayqu y de ahí tomamos; ni siquiera tenemos para regar nuestros huertos, por eso como ves no hay nada aquí, es libre, *qalam kay llaqtayku, mapas qawankiñam*. La comunidad campesina de Santa Rosa de Huancapuquio territorialmente es grande y en la parte alta tenemos dos puquiales en Anta Cacca, de ahí es nuestra agua potable, y lo que construyó Alas de Esperanza para nuestro consumo que abastece minimamente a todos los que vivimos en el pueblo. En la parte baja tenemos agua de Ñahuinpuquio en cantidad que abastece a otras comunidades — el señor Nemesio chacchando su coca me comentaba con detalle.

—*Akunkichu cukata. Akuykusuntaqya* —con carisma me dió un puñado de coca para chacchar, también aguardiente —Esta cañita es puro de Callebamba, *tomaykuy*.

Para no quedar mal y que no se sienten incómodos, yo les recibía todo. De igual modo con el señor Nemesio chacchamos, me acosté en una manta y conversábamos hasta tarde. A su esposa le envié a cocinar algo.

—*Qaw imallatapas yanukamuchkay wasipi, kisupas balcompi hukcha kachkarachus. Ratuskaman hamusaqku akuparispa*.

Luego de tanta conversación fuimos a su casa y la comida ya estaba lista. Su esposa preparó sopa de morón con papas y ocas sancochadas, *oga yanuy*. Él entró delante de la cocina, sacó una manta doblada, le puso encima de un tronco.

—Pasa joven, *kaypi tiyaykuy imallatapas mikuskusunya pobresallanchita* —me dice y su esposa me sirvió en un plato las ocas y papas, *sopata mikunkichu o manapas* —sonriente me habló y respetuosamente respondí.

—*Manam manita, llaqtaypipas morón sopataqa mikukunikum allinmi* — la sopa que me sirvió tenía unas cuantas hojas de col.

Terminé y salí al patio para sentarme en el pellejo de oveja que me dieron, luego con el mismo señor Nemesio fuimos a casa del presidente de Jass.

—Seguro ya habrá llegado —dijo.

Los señores del campo bajaban cargados con sus picos, otros llegando al mismo pueblo, los jóvenes también de la misma manera, las señoras arreando

los ganados; vacas, caballos, chanchos y ovejas, hasta los niños ayudando a sus madres en guardar los ganados.

Teniendo en cuenta la interacción de ver las concepciones, percepciones y formas de expresión en su lógica de vida en el entorno de la comunidad. Al respecto Malinowski (1986) menciona:

Estas ideas, sentimientos y móviles están modelados y condicionados por la cultura en que se encuentran y constituyen, por tanto, una peculiaridad étnica de tal sociedad. En consecuencia, debemos hacer un esfuerzo por recogerlos y estudiarlos. (p. 39)

Al atardecer el pueblo estaba alborotado. Llegamos a la casa del señor Wilmer Ramírez se encontraba en su domicilio.

—El joven le busca —así me presentaron al señor Wilmer.

—*Yakumantas hamun* —le saludé y hablamos.

Luego fuimos a la casa comunal para reunirnos con las autoridades de la comunidad. Cuando lleguemos todos estaban reunidos, estaban acordando participar en unas actividades que organizaba la municipalidad de Vilcashuamán, ellos quedaron en participar con platos típicos, marcha comunal y danzas costumbristas. Terminado esto, el presidente de Jass me presentó ante todos, les expliqué que residiría en la comunidad durante cinco meses para los trabajos del proyecto.

YARQA ASPIY COMUNIDANINCHICKPI

El 11 de agosto, como costumbre de cada año, la comunidad realiza la festividad del *Yarqa Aspiy* (limpia de sequia); una actividad comunitaria de faena.

En Huancapuquio el presidente de Jass se apersonó muy temprano a la casa comunal donde me alojaron.

—Ingeniero Paraguay hoy tenemos faena de *Yarqa Aspiy*, vamos. Ingeniero, *riy qawaq Yarqa Aspiyta lliw quñunakunqaku chaymantaqa llankanqaku huclla, sumaqmi*.

Mientras caminábamos empezaron a reventar cuetes.

—Ya están haciendo llamamiento de costumbre para la faena, vienes de esa loma del frente a la vueltita está el puquial de Ñahuinpuquio de ahí comenzaremos todos, vienes más luego.

Terminé de lavar los servicios del desayuno, fui con la cámara fotográfica a hacer el reconocimiento del lugar. El trayecto del camino estaba repleto de eucaliptos, me ubicaba por el sonido de los cuetes. Al adentrarme a Ñahuinpuquio observé que las parcelas tienen gran dimensión y sus pastos muy verdosos, ahí estaban amarrados toros y caballos. A cierta distancia observo a los comuneros, sentados en círculo al pie del muro en la toma del agua, ahí también estaban dos señores tocando los *wagra puku*, (corneta confeccionado de los cornamentos de toro o vacas). Al llegar, impresionado por su sonido, saludé a todos los faeneros.

—Buenos días con todos.

—*Allinllachu, allinllachu, allinmi waqwiw, chayna visitaykamu-wayku, ñuqaykuqa pitapas piwanpas sunquchakunikum, atendinikum* —respondían los comuneros.

El presidente de Jass a sus comuneros mencionó:

—Él ha venido de una Ong para que nos capaciten del agua y también van hacer el ampliamiento del agua potable por bombeo en nuestra comunidad.

Al escuchar el comentario, uno de los comuneros que estaba chacchando coca se levantó:

—*Allinmi qarichay kunanpas necitanikum chay obrakunata allin kawsanaykupaq, yakuchawanmi vida, hasta tarpuyninchikpas.*

Lo cual nos hace entender la importancia del agua en la comunidad andina. Alarcón (2009) en su investigación sobre “*El agua fuente de vida y comunidad*”, da a conocer que:

El agua es una wak’a (“deidad”) muy importante. Similar al desarrollo de diferentes pueblos, los hombres y las mujeres de Los Andes han tenido en el Agua (uma), Pachamama (Madre Tierra), Tata Inti (Padre Sol) y el Ayllu (forma organizativa de la comunidad) como la relación de construcción que tienen en la formación de las personas y la colectividad. (p. 15)

De coordinar en el *Yarqa Aspiy* que es la junta directiva de la comunidad y a la vez son mayordomos o cargontes como autoridades, dicho sea de paso el que coordina en todo es el secretario quien maneja el libro de actas en general; en el cual el mismo secretario invoca que todos deben chacchar su coquita para que trabajen bien con fuerza y unidos en todo el tramo.

Esta forma de chacchar coca ocurre en muchas comunidades de los andes como los comuneros de Pucará, así, Hernández (2017) menciona que: “Ellos dicen que chacchan coca porque les da fuerza y ánimo para el trabajo” (p. 41), de la misma manera en la comunidad de Laraos mencionado por Mayer (2004) “Así no sorprende oír decir a los indígenas –comuneros- que la coca les da fuerza, sabiduría y valor” (p. 204).

El secretario ordena a su junta de autoridades, al vocal que deben atender al visitante.

—*Amaya chaynaqa kaychichu, kukachataya aptiykuychik akunpas.*

El vocal de prisa me alcanzó la coca y de paso “cañita”.

—Salud, *garicha, tomaykuy* —tomé una copa.

Los demás estaban chacchando coca, fumando cigarro para que no les *choque la tierra* y otras fuerzas sobrenaturales en el que creen, ya están un poco animados o mejor dicho mareados y el corresponsal borracho, *sinka*, conjuntamente con los músicos.

El secretario de la comunidad de Pucaraccay es el máximo encargado de todo los asistentes en llamar la lista de las personas presentes de ambas comunidades, Huancapuquio y Pucaraccay, después hace el llamado de los señores que se han comprometido el año pasado (del 2016 al 2017), sus compromisos están registrados en un cuaderno; pudiendo ser: coca, caña, gaseosa, almuerzo, cuetes y entre otros. Cuando les llaman a cada persona, entregan en público sus promesas. Terminado todo ello los músicos tocan las melodías del inicio del trabajo. Esta función continua en el tiempo que mantiene el poblador en su lógica de vida; como menciona Herder (1774) que cada pueblo, a través de su cultura propia, tenía un destino específico que cumplir (Cucho 2002, p. 15).

Para el inicio de las labores coordinan delante de todo los trabajadores nombrando quien va a ser el capitán y *qullana* para un buen trabajo del día, ellos son los encargados en hacer avanzar en topos o medidas, también

donde deben descansar hasta el final del trabajo comunitario; como todos ya están parados con sus herramientas listo para el trabajo, guardan sus cocas y otros sacan sus sombreros viendo arriba, otros se persignan, dan gestos de murmullo de agradecimiento dando culto y ceremonia al compás del sonido de la música.

Desde tiempos remotos, el aborigen del Perú rinde culto a las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes, a las lagunas y manantiales, considerándolos como “pacarinas” o lugares sagrados, como sitios de origen de ciertos linajes, donde residían los dioses o seres míticos protectores de la vida. (Carrión 2005, p. 20)

Previo acuerdo inician el trabajo con cantos y música al compás del sonido de los cuetes;

—*Sayariychik waƵqikuna qallaykusunña.*

—*Ari haku.*

Todos en fila se ponen de acuerdo a la orden, primero en la delantera va el capitán después los demás y en la última va el *qullana* para que haga avanzar ordenadamente y en coordinación con el capitán, así se inicia el trabajo comunal colectivo de *Yarqa Aspiy*. Es el esquema habitual en las ceremonias relativas a las estaciones del año, en este caso para el inicio de la siembra y así en diversas actividades que se desarrolla, también existen ritos de separación y ceremonias para cada actividad del año que hace el hombre andino. En ese sentido Genep (2008) nos dice:

Las estaciones sólo tienen interés para los hombres por su repercusión económica, tanto sobre la vida más bien industrial del invierno como sobre la vida más bien agrícola y pastoril de la primavera y el verano. (p. 247).

El trabajo inicia desde la bocatoma de Ñahuinquio ubicada en el territorio de Huancapuquio. Al ritmo de los *waqra pukus* y a los reventones de cuetes, los trabajadores poniéndose en sus áreas de topes correspondientes en filas en cada distancia de tres metros a cuatro metros aproximadamente, guiados por el capitán como delantera de todos, el avance es por metrado, pone a todos trabajadores en sus filas en coordinación con el *qullana* para que ellos califican y ordenen. También en el trayecto deben avanzar en orden y

Figura 03: *Miskipay antes de empezar labores.*

Figura 04: *Los waqra pukos.*

Figura 05: *Inicio de trabajo colectivo.*

si otro no avanza o se demora al orden de capitán; ayudan todos “*yanapay*” haciendo un trabajo colectivo y recíproco, de la misma forma el “*qullana*” es el personaje que tiene la autoridad al igual que el capitán; que se ubica en la última fila de todos los faeneros, dirigiendo desde atrás y exigiendo que avancen todos, que nadie se quede en sus metrajes o topos, esto permite organizar el trabajo comunitario con unión y armonía. El trabajo se avanza con fervor de alegría y fuerza de competencia entre ellos y los *wagra pukus* a cada distancia tocan.

—*Yakucha qamuy, qanwanmi vida, mikuypas kan.* —Cantando van. Kauffmann (2012) menciona:

Pero era el Dios del Agua, después de todo, el donante del líquido vivificante mediante sus lluvias. Este numen poderoso se materializaba en los Apus o cimas cordilleranas y donaba el agua mediante las escorrentías de los nevados y los ojos de agua (puquios). De esta manera los Apus, en otras palabras el Dios del Agua, ofrecían a la humanidad el agua que alimenta las lagunas y las quebradas que al unirse van formando ríos; naturalmente sobre todo también haciendo llover. (p. 03)

Para la buena siembra y buena producción venidera, los trabajadores se meten a la acequia con botas, otros descalzo, otros con sus zapatos remendando hasta la rodilla sus pantalones; el contacto con la naturaleza es importante para interactuar en la convivencia cotidiana, el agua está demasiado frío, dicen:

—*Alalaw, chirikusqa, chirinmiriki.*

Para eso el guiador de *wagra puku* cantando les ofrece el cañazo de Callebamba para combatir el frío y tener animo de fuerza en el trayecto del trabajo. En la quebrada las señoras están esperando con sus mantas, botellas de caña y de coca. Llegando ahí el capitán ordena el descanso corto llamando *miskipay* o *toqrapay* (sentarse a masticar coca) en el lugar “Seccsecc Wayqu”, el presidente y su junta directiva están encargados en alcanzar la coca a todos los trabajadores de la faena; el presidente o el secretario ordena a las demás autoridades de su junta “*apty kukata lliwman*” para que chacchen y el capitán hace su “*muyuchikuy*” dando el agua ardiente a todos. Nuevamente el

Figura 06: *Labor del capitán en la delantera.*

Figura 07: *Descanso del medio día.*

Figura 08: *La guía del qollana que exige avance de labores.*

secretario saca el listado del libro de acta para llamar a los promesantes que deben entregar, el compromiso ofrecido de manera voluntario en dar la coca, caña, cigarros, también ponen cañas en diferentes embaces para que puedan recoger los faeneros y para el año siguiente de la misma manera, poner el doble de lo que han cogido, es de costumbre, se hace cada año este tipo de trabajo comunal vinculándose con ceremonias de expresión de carácter humano. Esta forma de vida cotidiana manifiesta de muy intrínseca con la naturaleza, en el sentido de personificación del dios agua en mundo andino interactúa la familia en la comunidad.

Son situaciones propias del andino; Kauffmann (2012) explica: “Consideramos que el Sol no era adorado como tal, sino por tendérsela como una personificación del Dios del Agua, la de mayor importancia al lado de los *apus* o cumbres imponentes” (p. 34).

También hace presente a las personas que no han venido pero enviaron sus promesas la coca, caña valor de un día de trabajo jornal para recompensar.

—*Sayariychik wawqikuna* —levántense hermanos, de nuevo, todos inician a trabajar y se avanza.

Los encargados hacen reventar los cuetes y también el anuncio de reinicio del trabajo general en la música, toda la gente animado y más mareado se ponen en sus metrados hablando de cosas de la vida comunal, familiar, política y amoríos, con sus picos, lampas, picotas, azadón avanzan apresuradamente hasta llegar al “*parccona pampa*” (Pucaraccay) que esperan con chicha de sora las mujeres y los niños trayendo en galones para suministrar cuando termina las labores. Las autoridades coordinan con el capitán, luego hace descansar para que todos almuercen, el capitán hace llamamiento diciendo:

—*Samaykullaychik mikuykunapaq.*

En vista de la orden todos dejan en sus metrajes sus herramientas y vienen a sentarse para el almuerzo, conforme van llegando, van tomando chicha de sora, luego pasan a sentarse para que les sirvan la comida, aunque el mote ya esta tendido en el piso en una manta para que todos coman de forma colectiva. En fila algunos conversando y otros en silencio degustan la comida. Después de terminar se inicia el chacchado de coca “*akupay*” y otros cargontes dando el “*muyuchikuy*” de caña a los participantes de la comunidad,

exigiendo que los músicos toquen. También de costumbre de nuevo llaman lista de los promesantes para que den lo que se han prometido y dan todos para socializar y gozar en la ceremonia del trabajo, se emborrachan cada vez más y el capitán indica de nuevo el inicio de las labores, todos vuelven a sus topos de metraje, avanzan el trabajo haciendo bien la limpieza y si alguna están derrumbados o caídos *pircan*, dejando listo para el recorrido del agua por la acequia, también se conoce como “el mantenimiento de las obras de riego” (Murra 2002, p. 150), la gente está cada vez más animada, porque están mareados y sigue repartiendo la caña el cargonte en cada distancia.

—*Tomachaykuychik*, salud, salud —se embriagan avanzando el trabajo.

Los músicos tocan con más entusiasmo y animo con cánticos y silbidos, hasta en algunos fallan la letra de la canción, escuchando, los faeneros se burlan

—*Musikupas kujudeakusqa ya*.

Así avanzan con el sudor cubierto en la cara con el calor inmenso del día hasta el final del trabajo llegando al punto culminante en “*pucaraccay gichqa*”. Aquí el capitán indica que descansen de acuerdo a como van terminando su metraje, porque aquí termina el trabajo, luego pasan a sentarse para compartir y acordar algunos puntos importantes. Conforme terminan se acercan con sus herramientas dando las gracias al cargonte, las autoridades dan sus tragos y coquita a todos los que han participado y las señoras con chicha de sora. El cargonte indica ahora que los músicos toquen de todo para nuestros comuneros que han participado con voluntad y dando las gracias del trabajo realizado.

La coca, la caña, el cigarro y la chicha de sora es infaltable porque acerca y socializa a la familia comunitaria, más aun con la melodía del arpa, violín y cornetas haciendo embriagar a los faeneros hasta el final; los participantes cantan, silban, *wapean*, bailan diciendo:

—Ya es el inicio de la siembra en la parte baja con riego que tiene, la papa, maíz.

Las prácticas de la vida cotidiana es explícita en relación a los elementos de la naturaleza, es de costumbre aquí en las comunidades el trabajo obligatorio comunal que esta normado tradicionalmente en un

bagaje ancestral histórico y de acuerdo al estatus de cada comunidad. Por ello Malinowski (1986) menciona:

Las normas de las instituciones indígenas son el resultado automático de la interacción entre las fuerzas mentales de la tradición y las condiciones materiales del medio ambiente. (p. 29)

Seguidamente, con la participación de todos, nombran en conjunto al juez de agua quien administrará de la manera más correcta para el riego durante el año, por eso todos deben participar y si no es así, no les permiten regar sus terrenos.

Escuchando las conversaciones en grupo, donde interactúan y opinan, también en particular conversando con uno de los comuneros menciona:

—El agua es un elemento vital en la vida comunal y en el campo, aunque ahora ya es poco con la generación nueva de la juventud. Antes el festejo del trabajo era mucho mejor con arpa y violín hasta con danzantes de tijera, se hacía el *pagapu* y teníamos cargontes para el *Yarqa Aspiy* exclusivamente, otros cargontes para la comida, para la chicha, para músicos y todos estaban bien organizados para recibir el buen inicio de la siembra y luego tener buenas cosechas en cantidades en el próximo año así la *mama pacha*, el agua se alegraba más y bendecía, asimismo la religión evangélica nos afectó todo por eso se va perdiendo estas costumbres en las comunidades de Huancapuquio, Pucaraccay, Pincha, Pomatambo, Vilcashuaman, etc., y en toda parte de la región Ayacucho y Apurímac.

En conclusión el “*Yarqa Aspiy*” es eminentemente un trabajo colectivo organizado en cada comunidad del ande, en este caso, en las comunidades de la Provincia de Vilcashuamán se siguen practicando con fervor colectivo en la vida cotidiana. Son implicaciones de instituciones internas que están constituidos en cada poblador de la comunidad, tiene una relevancia tradicional como ritual mágico constante en el ciclo agrario del año y también la percepción de la naturaleza como deidad.

BIBLIOGRAFÍA

Alarcón, E. (2009). *El agua: fuente de vida y comunidad*. La Paz, Bolivia: Editorial Fondo Indígena.

- Angrosino, M.** (2012). *Etnografía y observación participante en investigación cualitativa*. Madrid, España: Ediciones Morata.
- Carrión, R.** (2005). *El culto al agua en el antiguo Perú*. Lima, Perú: Instituto Nacional de Cultura del Perú.
- Cieza de León, P.** (1996). *Crónica del Perú [1553]. Primera parte*. Lima, Perú: PUCP.
- _____. (2009). *El agua: un don de la vida para los pueblos indígenas. Una investigación con cinco casos sobre la realidad del agua*. Sigraf.
- Cuche, D.** (2002). *La noción de cultura en las ciencias sociales*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Nueva Visión.
- Gennep, A.** (2008). *Los ritos de paso*. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Hernández, H.** (2017). Yukuta munay. Queriendo el agua. Limpieza de acequia papay. *Ethnológica*, 1(1), 39–44. Huancayo, Perú: Lliu Yawar.
- Kauffmann, F.** (2012). *Apu y Pachamama: Supremos dioses del antiguo Perú*. Lima, Perú: Escuela de Historia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Mayer, E.** (2004). *Casa, chacra y dinero: Economías domésticas y ecología en los Andes*. Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
- Malinowski, B.** (1986). *Los argonautas del Pacífico occidental I*. Barcelona, España: Editorial De Agostini.
- Murra, J.** (2002). *En el mundo andino: Población, medio ambiente y economía*. Lima, Perú: IEP/PUCP.